

GIPERBOLA NAZARIYASINING METATERMINLARI VA STILISTIK VOSITA SIFATIDA O'RGANILISHI

Azimova Muhayyo Pulatjonovna

Xorijiy til va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi, O'zMU

Annotatsiya: Giperbolaning asosini (poydevorini), ya'ni uning falsafiy asosini badiiy (ham prozaik, ham poetik) yoki oddiy, kundalik nutqiy mubolag'alashtirish, ya'ni bo'rttirish tashkil etadi, vaholanki bo'rttirish ma'nosi zamonaviy lingvistik va adabiyotshunoslik lug'atlarida, ensiklopediyalarda hamda boshqa ilmiy izlanishlarda o'z aksini topgan. Giperbola bo'yicha aksariyat ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu ishlar mualliflarining ko'pchiligi giperbolani "stilistik figura"lar sirasiga kiritadilar.

Kalit so'zlar: giperbola, lingvostilistika, metabola, mubolag'alashtirish.

Hozirgi paytda giperbola badiiy va notiqlik nutqining, shuningdek tilda so'zlashuvchilar/yozuvchilar kundalik nutqining o'ziga xos bir jihati sifatida tobora ko'proq olimlarning diqqat-e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. U zamonaviy tilshunoslikning nisbatan kam ishlangan sohasi - lingvostilistikada, to'g'rirog'i, kognitiv stilistikada ham qizg'in o'rganilmoqda. Unda asosiy e'tibor uning turli funksional stilistik aspektlariga, shu bilan birga uning lingvokognitiv, struktural-semantik (statik) va kommunikativ-pragmatik (dinamik) va lingvokulturologik jihatlariga ham qaratilmoqda.

Rus tilshunosligida giperbolaga bag'ishlangan talaygina ilmiy izlanishlar bor. Masalan, o'zining ilmiy ishida S.N. Sirovatkin giperbolaga semiotik, aniqrog'i, funksional semiotik nuqtai nazardan yondashib, u giperbolaning mavjud barcha ta'riflarini talabga javob bermaydi deb hisoblaydi. Ushbu muallif giperbolaga sintaktik, semantik va pragmatik nuqtai nazarlardan yondashib, uning murakkab va ko'p qirrali mubolag'alashtirish stilistik vositasi ekanini e'tirof etgan

holda, uning mohiyatini to'liq aks ettiruvchi bir ta'rif berishning imkoniyati yo'q ekanligini ta'kidlaydi [1].

S.J.Dyubua rahbarligidagi tilshunoslar guruhining giperbolani tushunishlari o'ziga xos bo'lib, ularning fikricha, tilning barcha aspektlariga xos o'zgarishlarni ular "metabola" (ritorik figura) atamasi orqali ifodalashni maqsadga muvofiq deb topadilar. Ular tomonidan ishlab chiqilgan metabolaning ikki asosiy turga, ya'ni grammatik va leksik metabolaga tasniflanishi ham tadqiqotchilarda ma'lum qiziqish uyg'otadi. Grammatik metabolalarga ular metaplazma (fonemalar va grafemalar), metataksis (disskurs), metasememalar (metafora, metonimiya, sinekdoxa, oksyumoron, antonomaziya), mantiqiy metabolalarga ular metalogizmlar, yahni figuralarni kiritadilar. Shunday qilib, ularning tasnifida giperbola metalogizmning bir ko'rinishi sifatida olib qaraladi. Giperbola qo'llanilayotganda, narsalar kattalashtiriladi, ya'ni intensivlikka moslashtiriladi. Bunday holatlarda, S.J.Dyubua va uning izdoshlari fikricha, metalogizmning zarur bir jihati shuki, u nolisioniy voqelik (reallik) bilan uzviy bog'liq. Metalogizmning vazifasi referent vaziyatni yoki kontekstni buzishdir (barbod qilishdir) [2].

Giperbolani tadqiq qilishda I.S.Kuraxtanovanning ilmiy izlanishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda muallif ingliz tili materiallari asosida giperbolaning lisioniy tabiatini va funktsional jihatlarini ochib berishga harakat qilgan, natijada u giperbolani oddiy kuchaytirishdan farqlashga, shuningdek uning mavhum modeli strukturasini va mexanizmlarini ochib berishga harakat qilgan [3].

Giperbolani tahlil qilish natijasida I.S.Kuraxtanova shunday mantiqiy xulosaga keladiki, "giperbolada predmet, hodisa va harakatning subyekt uchun muhim bo'lgan jihati (katta/kichik) miqdoriy tavsifining o'lchovi-darajasi o'ta kattalashtiriladi, kuchaytiriladi, bo'rttiriladi, sodda mubolag'alashmagan kuchaytirishda esa tavsifning o'rtacha, odatiy daraja-o'lchovi beriladi". Biz I.S.Kuraxtanovanning bu fikriga ham qo'shila olmaymiz, sababi u "giperbolada predmet, hodisa va harakatning subyekt uchun muhim bo'lgan bir jihatining (katta/kichik) miqdoriy tavsifi, daraja-o'lchovi o'ta kuchaytiriladi, bo'rttiriladi, sodda mubolag'alashmagan kuchaytirishda esa tavsifning o'rtacha, odatiy daraja-

o'lchovi beriladi" deb hisoblaydi. Biz esa, uning fikridan farqli o'laroq, giperbolada predmet, hodisa va harakatning subyekt uchun muhim bo'lgan bir jihatining nafaqat *miqdoriy tavsifining* daraja-o'lchovi o'ta kattaytiriladi, kuchaytiriladi, bo'rttiriladi, vaholanki uning zarur *sifat tavsifining* daraja-o'lchovi ham o'ta oshiriladi, kuchaytiriladi, bo'rttiriladi deb hisoblaymiz.

M.I.Lekova o'zining tadqiqotida giperbolaga ta'rif berar ekan, u "giperbola - bu bo'rttirish va yolg'ondir, lekin har qanday bo'rttirish (ko'pirtirish) va har qanday yolg'on ham giperbola bo'la olmaydi" deb ta'kidlaydi. Bu ma'noda biz M.I.Lekovaning fikriga umuman qo'shila olmaymiz, chunki har qanday holatda o'ta bo'rttirish bu giperboladir, lekin M.I.Lekova to'g'ri ta'kidlaganidek, har qanday yolg'on ham giperbola bo'lavermaydi [4].

Turkiy tilshunoslikda, jumladan, o'zbek tilshunosligida ham ayrim ishlar borki, ular tadqiq qilinayotgan ilmiy muammo bilan u yoki bu jihatdan, jumladan aynan giperbola va unga yaqin hamda uyqash boplgan metafora, o'xshatish, epitet, metonimiya, sinekdoxa, antonamaziya gradatsiya (klimaks) kabi vositalarning stilistik tabiati bilan bog'liq bo'lib, ularda ko'pgina qimmatli fikr-mulohazalar bildirilgan [5].

Fikrimizning dalili sifatida tadqiqotchi L.I.Sagatovanning ilmiy izlanishini keltirishimiz mumkin. O'zining ilmiy ishida ushbu tadqiqotchi alohida olingan bir yozuvchining, xususan, Ogahiyning badiiy matnidagi giperbola va personifikatsiya (jonlantirish)ning stilistik tabiati va funktsional tavsifini ochib berishga asosiy e'tiborni qaratgan [6]. Boshqa ilmiy izlanishlarda ayrim tadqiqotchilar tomonidan giperbola va personifikatsiyaning badiiy matn va kundalik muloqotga ma'lum darajada emotsionallik va jonlilik baxshida etuvchi stilistik vositalar sifatida tavsiflashga urinishlarining guvohi bo'lamiz.

O'zining ilmiy izlanishda T.Ashurbaev qirg'iz tilida ma'lum jihat (ya'ni sifat, miqdor, rang, tasvir, ish-harakat, jarayon, holat va munosabatlar)ning tavsifi daraja-o'lchovinu mubolag'alashtirish uchun qo'llaniladigan trop va boshqa stilistik vositalarga o'zining yondashuvini bergan, bu borada uning asosiy e'tibori

giperbola va unga yaqin hamda uyqash bo'lgan stilistik vositalarning o'rtasidagi mavjud o'zaro munosabatlarni farqlashga qaratilgan [7].

Giperbolaga xos ayrim fikr-mulohazalarni biz adabiyotshunoslik terminlari lug'atlarida ham ko'ramiz. Ularning talqinida giperbola stilistik vositalar ichida ularning eng ko'p qo'llaniladigan turi bo'lib, u obyektiv borliqdagi hodisalarni mubolag'alashtirish uchun maxsuslashgan verbal vosita deb tushuntirilganining, qolaversa ularda giperbola bilan boshqa unga yaqin yoki uyqash stilistik vositalar - nutq figuralari o'rtasidagi ayrim farqlar ham ko'rsatilganining guvohi bo'lamiz [8].

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, giperbola bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar giperbola nazariyasini yanada rivojlantirishga, shu bilan birga uning metaterminlari tizimi va metatili aspektini jonlantirishga yordam beradi, vaholanki bunday dolzarb masalalarning hal qilinishidan xususiy, qiyosiy, umumiy va tipologik tilshunosliklar baravar manfaatdor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Sirovatkin S.N. Yavleniye giperbolizatsii v plane funktsionalnoy lingvistiki // Voprosi leksikologii, stilistiki i grammatiki v aspekte obshego yazikoznaniya. – Kalinin, KGU, 1977.
2. Dyubua J., Edelin F., Klinkenberg J. va b.q. Obshaya ritorika. - M.: "Progress", 1986.
3. Kuraxanova I.S. Yazikovaya giperbola i funktsionalnaya xarakteristika stilisticheskogo priyema giperboli (na materiale angl. yazika): avtoref. disss...kand.fil.nauk. M.: 1978
4. Lekova M.V. Spesifika giperboli v yazike angloyazichnoy reklami. Diss...kand.fil.nauk. L., 1987, 169. - s.
5. Yusupov O'.Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamalari xususida.//Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2011.
6. Sagatova L. Giperbola i olisetvoreniye v tvorchestve Agaxi// Yazikovedeniye i inostranniye yaziki, T.: 2001.